

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	
BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	43
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	
IDEMPOTENT O'LCHOVLAR SIMPLEKSIDA ANIQLANGAN CHIZIQLI OPERATORLAR DINAMIKASINING EKOLOGIK MODELLASHTIRISHDAGI TATBIQI	50
Karimov Muzaffar Musaxonovich, Karimova Shalola Musayevna	
BANKLARARO LIKVIDLILIKNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	56
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
BANKLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH	60
Asemova Rano Jabbarbergenovna	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АПК.....	66
Ли Марина Рудольфовна	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	70
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
XORIJIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHIGA XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYANING TA'SIRI.....	76
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
SULFIDLI POLIMETALL RUDALARNI SELEKTIV FLOTATSIYALASHDA YANGI AVLOD REAGENTLARINI QO'LLASHNING TEXNOLOGIK YECHIMLARI TAHLILI.....	79
Xushvaqтова Zamira Hikmatulloyevna, Saidaxmedov Aktam Abdisamiyevich	
LOGICLABUZ: A BROWSER-NATIVE CO-SIMULATION PLATFORM FOR THE VIRTUALIZATION OF MULTI-MCU ROBOTIC SYSTEMS	84
Ergashev Adizbek Kamol ugli	
DUBAY IQTISODIYOTINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV BOSQICHLARI VA UNDAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	94
Dilmira Abdumalikovna Shamusarova	
MINTAQADA TIBBIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO MODELLARI.....	99
Yusupova Mehrigon O'ktamovna	
EKONOMETRIK MODELLARNI TANLASH VA ULARNING SIFATINI BAHOLASHDA INTEGRAL MEZONNI QO'LLASH	104
Turayev Baxtiyor Ergashevich	

PHP VA SUN'YI INTELLEKT SINERGIYASI: LARAVEL ASOSIDA INTELLEKTUAL VEB-TIZIMLARNI LOYIHALASH ARXITEKTURASI.....	110
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Temirova Orifa, Yuldashboyev Shermuxammad	
CORPORATE GOVERNANCE QUALITY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES (2003–2024).....	119
Yusufjon Pulatov	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH VA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	129
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	135
T.T. Жураев	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA HUDUDIY BANDLIKNI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI	140
Azadova Gulnoza Sardorbekovna	
YASHIL IQTISODIYOT, RESURS SAMARADORLIGI, TABIIY KAPITAL, AYLANMA IQTISODIYOT, EKOLOGIK SAMARADORLIK VA INKLYUZIV O'SISH TUSHUNCHALARINING ILMIY EVOLYUTSIYASI TAHLILI	146
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
BUXORO VILOYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI VA ASOSIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI.....	160
Ibragimov Aziz Turayevich	
ALOQA XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA SOLIQLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	168
Shirinov Uchqun, Bahodirova Madinabonu	
TA'LIM XIZMATLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING SWOT VA OMILLI TAHLILI.....	176
Alimova Shamsiya Abidovna	
ВЫЗОВЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ: ИНФРАСТРУКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ.....	182
Умарова Шахноза Акбаровна	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QUYOSH ENERGIYASIGA ASOSLANGAN YOMG'IRLATIB SUG'ORISH TIZIMINING IQTISODIY-EKOLOGIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	190
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
TIJORAT BANKLARI KREDITLARINING DAROMADLILIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	200
Ulug'bek Abraxmatov	
ZAMONAVIY TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQLARIDA TRAFIK TURLARINING XUSUSIYATLARI VA ULARNING XIZMAT KO'RSATISH SIFATIGA TA'SIRI.....	204
Abdujapparova M.B., Mirxosilov M.M.	
TURIZMNI MINTAQAVIY RIVOJLANTIRISHDA KLASTERLASH MODELINING TAMOYILLARI VA TARKIBIY ELEMENTLARI	209
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES AND FOOD SECURITY IN DEVELOPED COUNTRIES	214
Rakhmatova Mukhlisa Dilshod qizi	

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR OF UZBEKISTAN: AN ECONOMETRIC ANALYSIS	221
Toshmurod Kulmanov, Sarvar Urinov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION JARAYONLARNI MOLIYALASHTIRISHNING MATEMATIK MODELI	228
Ishniyazov Baxrom Normamatovich, A'zam Qutbiddin A'zamzoda	
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	234
Омокеев Максымбек Конколойевич	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY MEKANIZMLARI	239
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
МАХАЛЛИЙ BYUDJET XARAJATLARI SAMARALI IJROSINING MOLIYAVIY MUSTAQILLIKKA TA'SIRI	244
Usmonov Parviz Shavkatovich	
О'ZBEKISTONDA NAQD PULLARNING AYLANMASINI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI	249
Gadoyev So'hrob Jumakulovich	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ	258
Абдуллаева Зульфия Иззатовна	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA TURIZM XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA IJTIMOY-IQTISODIY ISLOHOTLAR TAHLILI	263
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОБЪЁМА ИНВЕСТИЦИЙ К УРОВНЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ	270
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOT SALOHİYATINI OSHIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	277
Samandarov Jamshidbek Davronbekovich	
SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSIYA JARAYONLARI RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ISTIQBOLDAGI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	283
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
ANTIBAKTERIAL FAOLLIKKA EGA BO'LGAN YANGI ORGANIK ASOSLI, XONA HARORATIDA FOSFORLANUVCHI MATERIALLARNING FUNKSIONAL XOSSALARI	292
Ro'ziyev Suxrobjon Qahramon o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BANK XIZMATLARIGA INTEGRATSIYASI	299
Abdullayeva Madinabonu Xasanboyevna	
LOGISTIKA KOMPANIYALARIDA BOSHQARUV TIZIMLARINI LOYIHALASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA UNI RESPUBLIKA KICHIK TRANSPORT-LOGISTIKA KORXONALARIDA QO'LLASH	305
Shadibekova Dildor Abduraxmanovna	
AGROVOLTAIKA VA VENCHUR KAPITAL: O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI VA QUYOSH ENERGIYASINI BIRLASHTIRGAN INNOVATSION INVESTITSIYA MODELINI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI	311
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH TIZIMINI AVTOMATLASHTIRISHDA SOLIQLARNING ROLINI OSHIRISH MASALALARI	320
Boymurotov Sodiq	

SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH TIZIMINI AVTOMATLASHTIRISHDA SOLIQLARNING ROLINI OSHIRISH MASALALARI

Boymurotov Sodiq

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Suv resurslaridan samarali va oqilona foydalanish bugungi kunda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, qishloq xo'jaligi, sanoat va aholining kundalik ehtiyojlarini qondirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Suv tanqisligi xavfining ortib borishi, suvdan foydalanish jarayonida isrofgarchilik holatlarining mavjudligi hamda suv xo'jaligi tizimida raqamli boshqaruv mexanizmlarini keng joriy etish zarurati mazkur sohada samarali iqtisodiy vositalardan foydalanishni taqozo etmoqda. Ushbu maqolada suv resurslarini boshqarishni avtomatlashtirish jarayonlarini soliq mexanizmlari orqali qo'llab-quvvatlash masalalari tahlil qilingan. Xususan, suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqning iqtisodiy rag'batlantiruvchi vazifasi, soliq hisobotlarini raqamlashtirish, suv iste'molini monitoring qilishda avtomatlashtirilgan axborot tizimlaridan foydalanish imkoniyatlari hamda ushbu jarayonlarda yuzaga kelayotgan mavjud muammolar o'rganilgan. Shuningdek, maqolada suvdan tejamkor foydalanishni rag'batlantirish, suv sarfini hisobga olishning shaffofligini oshirish va soliq ma'murchiligini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: suv resurslari, suvdan samarali foydalanish, soliq mexanizmlari, suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq, soliq hisoboti, avtomatlashtirilgan tizim, raqamli monitoring, iqtisodiy rag'batlantirish, soliq ma'murchiligi, suv xo'jaligi.

Abstract: Effective and rational use of water resources plays an important role in ensuring socio-economic stability, meeting the needs of agriculture, industry and the population. The growing risk of water scarcity, existing cases of inefficient water use, and the need to widely introduce digital management mechanisms in the water sector require the application of effective economic instruments in this area. This article analyzes the issues of supporting the automation of water resource management through tax mechanisms. In particular, the study examines the economic incentive function of the tax on the use of water resources, the digitalization of tax reporting, the possibilities of using automated information systems in monitoring water consumption, as well as the existing problems arising in these processes. The article also develops scientific and practical proposals aimed at encouraging the efficient use of water, increasing the transparency of water consumption accounting, and improving tax administration.

Keywords: water resources, efficient use of water, tax mechanisms, tax on the use of water resources, tax reporting, automated system, digital monitoring, economic incentives, tax administration, water management.

Аннотация: Эффективное и рациональное использование водных ресурсов играет важную роль в обеспечении социально-экономической стабильности, удовлетворении потребностей сельского хозяйства, промышленности и населения. Возрастание риска дефицита воды, наличие случаев нерационального использования водных ресурсов, а также необходимость широкого внедрения цифровых механизмов управления в водохозяйственной сфере требуют применения эффективных экономических инструментов в данной области. В статье проанализированы вопросы поддержки автоматизации управления водными ресурсами посредством налоговых механизмов. В частности, исследованы экономическая стимулирующая функция налога за пользование водными ресурсами, цифровизация налоговой отчётности, возможности использования автоматизированных информационных систем при мониторинге потребления воды, а также существующие проблемы, возникающие в данных процессах. Кроме того, в статье разработаны научно-практические предложения, направленные на стимулирование бережного использования воды, повышение прозрачности учёта водопотребления и совершенствование налогового администрирования.

Ключевые слова: водные ресурсы, эффективное использование воды, налоговые механизмы, налог за пользование водными ресурсами, налоговая отчётность, автоматизированная система, цифровой мониторинг, экономическое стимулирование, налоговое администрирование, водное хозяйство.

KIRISH

Respublikamizda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarda mamlakatimiz tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish maqsadida ularni kelgusi avlodlarga ham yetkazish uchun tejab-tergab, samarali foydalanishga keng ahamiyat berib kelinmoqda. Ayniqsa, bu borada suv resurslaridan samarali foydalanishga

katta e'tibor qaratib kelinmoqda. Chunki suv nafaqat mamlakatimizda, balki sayyoramizdagi jamiki mavjudotlarning tiriklik manbai hisoblanib, suvdan tejab-tergab, oqilona foydalanish azaldan insoniyatning dolzarb muammolaridan biri bo'lib kelgan va hozirda, kelgusida ham suv resurslari barqaror taraqqiyotning hal qiluvchi omili bo'lib qoladi.

Shu sababli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Hukumatining mazkur yo'nalishda qabul qilayotgan farmon va qarorlarida suv resurslaridan foydalanish tizimini takomillashtirish, har bir tomchi suvdan samarali va oqilona foydalanish, suv isrofgarchiligining oldini olish hamda suvdan tejamkor foydalanuvchilarni rag'batlantirish chora-tadbirlariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Suv resurslaridan samarali foydalanuvchilarni qo'llab-quvvatlash, ularni bu borada rag'batlantirish, suvdan oqilona foydalanish imkoniyatlari, foydalanuvchilarning xususiyatlari va funksional tuzilishi va undagi mavjud muammolar tahlili iqtisodchi olimlar J. Berbel, X. Volleberg, G. Agasandyan, I. Gasanov, F. Yereshko va D. Qurbonov, G'. Safarovlar tomonidan o'rganilgan. Jumladan, J. Berbel Yevropada suv resurslarini soliqqa tortish amaliyotini ilmiy tahlil qilgan bo'lsa, X. Volleberg tabiiy resurslardan samarali, suv resurslaridan samarali foydalanishda soliq tizimining ahamiyatini ko'rsatib bergan. G. Agasandyan, I. Gasanov, F. Yereshkolar esa suv resurslaridan samarali foydalanishda moliyaviy dastaklarni qo'llash masalalariga e'tibor qaratgan, o'z navbatida mahalliy olimlarimizdan D. Qurbonov va G'. Safarovlar esa tabiiy resurslarni soliqqa tortishning muammolari bilan bog'liq kengroq tadqiqotlar olib borgan. Biroq, fikrimizcha, bugungi kunda respublikamizda cheklangan tabiiy resurslar, xususan, suv resurslarini soliqqa tortish borasida bir qator muammolar o'z yechimini kutmoqda. Bu esa ushbu sohada ilmiy tadqiqot ishlarini yanada kuchaytirishni taqozo etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada qiyosiy tahlil hamda induksiya va deduksiya baholash usullaridan foydalanildi. Qiyosiy usuldan foydalanilib, mamlakatimizda suv resurslaridan samarali foydalanishda iste'mol qilingan suv hajmi va undan undirilgan soliq tushumlari hamda ularning samaradorlik darajalariga doir ma'lumotlar tahlil qilindi va ilmiy xulosalar berildi.

TAHLIL NATIJALARI

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi PQ-47-son "Suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori [1] bilan respublikada mavjud suv resurslaridan oqilona va samarali foydalanishni ta'minlash, suv tejavchi texnologiyalarni joriy etishni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, shuningdek, suv tejavchi texnologiyalarni keng joriy qilish va bu boradagi iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish tadbirlari belgilanib, unda: yuridik shaxs va yuridik shaxs tashkil etmasdan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi iste'molchilar tomonidan hududiy suv ta'minoti korxonalariga masofadan ma'lumot uzatuvchi zamonaviy suv hisoblagichlar o'rnatilishi;

zamonaviy suv hisoblagichlarning har birini sotib olish bilan bog'liq xarajatlar summasiga, lekin bitta zamonaviy suv hisoblagich uchun bazaviy hisoblash miqdorining 4 baravaridan ko'p bo'lmagan miqdorda, hisoblangan va to'lanishi lozim bo'lgan aylanmadan olinadigan soliq yoxud yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan to'lanadigan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i summalarini kamaytirilishi;

masofadan ma'lumot uzatuvchi zamonaviy suv hisoblagichlarni o'rnatmagan yuridik shaxs va yuridik shaxs tashkil etmasdan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi iste'molchilarga ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv xizmatlari uchun suvni hisobga olish uskunasi bilan ta'minlanmagan iste'molchilar sifatida hisob-kitob qilinishi;

yuridik shaxs bo'lgan iste'molchilarning ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv xizmatlari yuzasidan debitor qarzdorligi bo'yicha o'zaro hisob-kitoblarni solishtirish dalolatnomasi imzolangan taqdirda, qarzni undirish iste'molchining bankdagi hisob raqamiga to'lov talabnomasini qo'yish yo'li bilan amalga oshirilishi;

har yili suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkasi va subsidiyalar sug'oriladigan yer maydonlarining suv bilan ta'minlanganlik holatidan kelib chiqib belgilanishi;

suv bilan barqaror ta'minlanmagan hududda joylashgan sug'oriladigan yer maydonlarida suv tejavchi texnologiyalar joriy qilinganda, ajratiladigan subsidiyalarga oshiruvchi koeffitsiyent qo'llab hisoblanishi;

suv bilan barqaror ta'minlangan hududda joylashgan sug'oriladigan yer maydonlarida suv tejavchi texnologiyalar joriy qilinmaganda, suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqning oshirilgan stavkalari qo'llanilishi;

"aqlli" suv o'lchash va hisoblash vositalarini "Suv hisobi" axborot tizimiga integratsiya qilish choralari

belgilandi.

Quyidagi 1-jadval ma'lumotlaridan 2023–2025-yillarda onlayn ma'lumot uzatuvchi elektron suv o'Ichagichlari o'rnatgan soliq to'lovchilar, shuningdek, takroriy ekin uchun yer ajratilgan kam ta'minlangan va ishsiz aholiga hisoblangan soliqni imtiyozli ravishda to'lash va aksincha, suv o'Ichagich qurilmalarini o'rnatmaganlar uchun hisoblangan soliq to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishish mumkin.

1-jadval

Masofadan ma'lumot uzatuvchi zamonaviy suv hisoblagich asboblari o'rnatgan suv iste'molchilariga qo'llanilgan soliq imtiyozlari to'g'risida ma'lumot¹

Yillar	Jami suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq to'lovchilar	Shundan, zamonaviy suv hisoblagich asboblari o'rnatgan suv iste'molchilari	Zamonaviy suv hisoblagichning har biri uchun bazaviy hisoblash miqdorining 4 baravaridan ko'p bo'lmagan miqdorda berilgan imtiyozlar miqdori, shundan		Suv hisoblagichlarni o'rnatmagan iste'molchilarga hisoblangan soliq miqdori	Soliq qarzini debitor qarzdorlik hisobidan solishtirish
			aylanmadan olinadigan soliq	YaTT tomonidan to'lanadigan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i		
2023	139191	76555	38,8	7,8	77,4	17,6
2024	146986	97010	79,6	14,4	65,7	19,2
2025	153518	119744	196,1	23,3	28,8	23,4
Jami			314,5	45,5	171,9	62,4

1-jadval ma'lumotlaridan 2023-yilda jami suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq to'lovchilarga nisbatan zamonaviy suv hisoblagich asboblari o'rnatgan suv iste'molchilari 55 (76555:139191) foizni, 2024-yilda 66 foizni va 2025-yilda esa 78 foizni tashkil etgan.

O'z navbatida, ular tomonidan zamonaviy suv hisoblagichlarni o'rnatganlik uchun foydalanilgan soliq imtiyozlarining jami miqdori (har biri uchun bazaviy hisoblash miqdorining 4 baravaridan ko'p bo'lmagan) o'sib borgan. Jumladan, 2023-yilda 46,6 mlrd so'm, 2024-yilda 94,0 mlrd so'mni va 2025-yilda 219,4 mlrd so'mni tashkil etgan. Yoki soliq imtiyozlarining miqdori 2025-yilda 2023-yilga nisbatan deyarli besh barobarga yaqin o'sgan.

Shu bilan birga, 2023–2025-yillarda yuridik shaxs bo'lgan iste'molchilarning ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv xizmatlari yuzasidan debitor qarzdorliklari o'zaro hisob-kitob qilinib, ularni tasdiqlangan solishtirish dalolatnomalari asosida iste'molchilarning bankdagi hisob raqamlaridan to'lov talabnomalari orqali 62,4 mlrd so'mlik soliq bo'yicha debitorlik qarzlari undirib olingan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Suv resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlash bugungi kunda nafaqat ekologik, balki iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Mamlakatimizda suv resurslarini boshqarish tizimini avtomatlashtirish, suv sarfini aniq hisobga olish hamda suvdan oqilona foydalanishni rag'batlantirishda soliq mexanizmlarining o'rni tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, masofadan ma'lumot uzatuvchi zamonaviy suv hisoblagichlarini joriy etish, soliq imtiyozlari orqali iste'molchilarni rag'batlantirish va suvdan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan iqtisodiy tartibga solish choralari qo'llash ushbu yo'nalishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2023–2025-yillarda zamonaviy suv hisoblagich asboblari o'rnatgan suv iste'molchilari ulushi izchil oshib borgan. Bu esa soliq imtiyozlari va raqamli monitoring tizimlarining amaliy samaradorligini ko'rsatadi. Shuningdek, suv hisoblagichlarini o'rnatgan iste'molchilarga berilgan soliq imtiyozlari hajmining ortishi ularni suvdan tejamkor foydalanishga undovchi muhim iqtisodiy vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

1 Manba: O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

Shu bilan birga, suv hisoblagichlarini o'rnatmagan iste'molchilarga nisbatan oshirilgan tartibda hisob-kitob qilish, debitor qarzdorliklarni solishtirish dalolatnomalari asosida undirish hamda "aqlli" suv o'lchash vositalarini axborot tizimlariga integratsiya qilish suv resurslaridan foydalanish ustidan nazoratni kuchaytirishga xizmat qiladi. Bu jarayon suv sarfini aniq hisobga olish, isrofgarchilikning oldini olish hamda soliq majburiyatlarining o'z vaqtida va to'liq bajarilishini ta'minlash imkonini beradi.

Fikrimizcha, kelgusida suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqni faqat fiskal tushum manbai sifatida emas, balki suvdan oqilona foydalanishni rag'batlantiruvchi iqtisodiy boshqaruv vositasi sifatida yanada takomillashtirish lozim. Buning uchun suv iste'moli bo'yicha raqamli ma'lumotlar bazasini kengaytirish, soliq organlari va suv xo'jaligi tashkilotlari o'rtasida elektron axborot almashinuvini kuchaytirish, suv tejevchi texnologiyalarni joriy etgan subyektlarga imtiyozlarni yanada aniq va manzilli qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi PQ-47-son "Suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. — 06.02.2026. — URL: <https://www.lex.uz/uz/docs/-8036872>
2. Демин А. П. Рациональное использование водных ресурсов Центральной Азии в целях обеспечения продовольственной безопасности. — 2016. — CAWater-Info.
3. Waterman, R. A. Integrated Water Resources Management: Strategies and Policy Options. — Cham: Springer, 2007.
4. Rogers, P., Hall, A. W. Effective Water Governance. — TEC Background Papers, No. 7. — Stockholm: Global Water Partnership, 2003.
5. Dinar, A. The Political Economy of Water Pricing Reforms. — Washington, D.C.: The World Bank; New York: Oxford University Press, 2000. — 405 p.
6. Molden, D. J. (Ed.). Water for Food, Water for Life: A Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture. — London: Earthscan; Colombo: International Water Management Institute, 2007. — 645 p.
7. Ward, F. A., Pulido-Velazquez, M. Water Conservation in Irrigation Can Increase Water Use // Proceedings of the National Academy of Sciences. — 2008. — Vol. 105, No. 47. — P. 18215–18220. — DOI: 10.1073/pnas.0805554105.
8. Abdullayev I. Suvdan foydalanuvchilar uyushmasi doirasida sug'orish tizimlarini raqamlashtirish. — 2022.
9. Xusanjonov, A. S., Otaboev, N. I. Improving of Steerability of Automobiles with Rotation of X-Type of His Rear Wheels Relatively of Front Wheels // Scientific-Technical Journal. — 2018. — Vol. 22, No. 2. — P. 131–133.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100